

**CONVENIO DOCENCIA SERVICIO
HOSPITAL SANTA MARGARITA DE LA CUMBRE**

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

ESTUDIANTES:

JUAN CAMILO ROMERO P.

WITHNEY VALENZUELA S.

LEE WILLIAM VARELA.

DOCENTE TUTOR:

NORAYDA FRANCO PUENTE

2018A

HOSPITAL SANTA MARGARITA E.S.E

GERENTE:

Mauricio González

COORDINADORA DE ODONTOLOGÍA

Dra. Margarita Rosa Figueroa

COORDINADORES DE ROTACIÓN EXTRAMURAL

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Dra. Norayda Franco Puente

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS E.S.E HOSPITAL SANTA MARGARITA

**FEBRERO Y MARZO DE 2018
SERVICIO DE ODONTOLOGÍA**

TIEMPO LABORADO
12 DE FEBRERO A 23 DE MARZO DE 2018

HORAS DIARIAS	DIAS A LA SEMANA	SEMANAS TRABAJADAS	TOTAL HORAS POR ESTUDIANTE	NÚMERO DE ESTUDIANTES	TOTAL HORAS LABORADAS
8	5	6	240	3	720

NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS

PYP	MORBILIDAD	TOTAL PACIENTES
297	446	743

DISTRIBUCIÓN DEL RANGO DE LA EDAD DE LOS PACIENTES

TOTAL DE PACIENTES SEGÚN EL GÉNERO

GENERO	CANTIDAD	TOTAL
MASCULINO	361	743
FEMENINO	382	

TOTAL PACIENTES ATENDIDOS SEGÚN EL TIPO DE VINCULACIÓN

TIPO DE VINCULACION	CONTRIBUTIVO	SUBSIDIADO	PNA	PARTICULAR
CANTIDAD	76	662	0	5

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

ACTIVIDADES	TOTAL
EXAMEN DE PRIMER VEZ	143
SELLANTES	87
CONTROL DE PLACA	346
ENSEÑANZA	30
FLUOR	166
DETARTRAJE SUPRA	278

- EXAMEN PRIMER VEZ
- SELLANTES
- CONTROL DE PLACA
- ENSEÑANZA
- FLUOR
- DETARTRAJE

ACTIVIDADES DE MORBILIDAD

ACTIVIDADES	TOTAL
AMALGAMA	144
RESINAS	109
IONOMERO	23
EXODONCIA	52
REDIOGRAFIAS	0
URGENCIAS	5
MEDICINA ORAL	0

VALORACIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN LA TARIFA SOAT

TOTAL ACTIVIDADES	TOTAL VALORIZADO
1383	\$44.640.600,00

EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS SOBRE PREVENCIÓN EN SALUD BUCAL EN MUJERES GESTANTES DEL HOSPITAL SANTA MARGARITA DE LA CUMBRE, EN EL PERÍODO DE FEBRERO A MARZO DE 2018

INTRODUCCIÓN

- La atención de la paciente gestante está encaminada a vigilar la evolución del proceso de la gestación, de forma que sea posible prevenir y controlar los factores de riesgo orales que puedan desencadenar complicaciones en el embarazo.
- El conocimiento general de los temas desde la perspectiva de las embarazadas, permiten una mejor comprensión del direccionamiento de la atención odontológica previa y con ello, la formulación de propuestas para mejorar el entendimiento de la salud bucal y así, generar transformaciones en el sistema de atención en salud oral con mayor calidad para la madre gestante.

PREGUNTA PROBLEMA

¿Cuál es el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas sobre promoción y prevención en salud bucal en mujeres gestantes que acuden al Hospital Santa Margarita del Municipio de la Cumbre, Valle del Cauca en los meses de Febrero y Marzo del 2018?

JUSTIFICACIÓN

- Es fundamental que las gestantes asistan al control prenatal para su bienestar y el de su bebe, ya que durante las etapas del embarazo existen riesgos específicos.
- Los controles prenatales se realizan generalmente en el primer, segundo y tercer trimestre de embarazo. En las primeras semanas se pueden tomar correctivos en la salud de la madre y en el desarrollo del bebe, es importante que las madres gestantes sean conscientes y cuiden su salud bucal mediante unos hábitos adecuados, como: higiene de la cavidad oral, alimentación saludable y consultas odontológicas periódicas.

OBJETIVO GENERAL

Evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas sobre salud bucodental, de las mujeres gestantes que acuden al Hospital Santa Margarita del Municipio de la Cumbre, Valle del Cauca, en los meses de Febrero y Marzo de 2018.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar las características sociodemográficas de la población.

Aplicar un instrumento de conocimientos, actitudes y prácticas en salud bucodental en la población.

Evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas en salud bucodental de la población.

Realizar educación en salud bucodental.

METODOLOGÍA

DISEÑO DE ESTUDIO

Descriptivo no experimental

POBLACIÓN

Nueve mujeres gestantes que acudieron al Hospital Santa Margarita del Municipio de la Cumbre, Valle del Cauca durante Febrero y Marzo de 2018

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

I. DATOS GENERALES:

Instrucciones:

Lea cuidadosamente cada pregunta de esta parte del cuestionario y marque con una equis (X) dentro del paréntesis lo que corresponda a su realidad, Sea totalmente sincera.

- *Edad:*.....años
- *Tengo :*.....meses de embarazo
- *Barrio donde vive:*..... *Municipio:*.....
- *Grado de escolaridad:*
 - Ninguno ()
 - Primaria ()
 - Secundaria ()
 - Superior ()

II. DATOS ESPECIFICOS

1. ¿Ha ido alguna vez al dentista? SI () NO ()
2. ¿Actualmente recibe tratamiento odontológico? SI () NO ()
3. *Responda el motivo de su última visita al odontólogo:*
 - Consulta ()
 - Profilaxis ()
 - Curaciones ()
 - Dolor de muela ()
 - Extracción ()
 - Otros () Cual.....
4. *Responda el motivo por el cual Ud. No asiste al odontólogo (Solo responda esta pregunta, si es que Ud no está asistiendo actualmente al odontólogo).*
 - Porque estoy en estado de gestación ()
 - Porque no me duele ningún diente ()
 - Por miedo ()
 - Motivos económicos ()
 - Falta de Tiempo ()
 - No me reciben en mi estado ()
 - Otros () Especifique.....

III. PREVENCIÓN EN SALUD BUCAL

Instrucciones:

Esta parte del cuestionario contiene 22 preguntas, Para contestar cada pregunta usted deberá escoger solo una respuesta que será la que usted considere más adecuada, marque con una equis (X) dentro del paréntesis.

1. *¿Cuáles considera Ud. Son medidas preventivas en Salud bucal?*
 - a) Dulces, cepillo dental, pasta dental ()
 - b) Fluor, pasta dental, leche ()
 - c) Cepillo, hilo dental, sellantes ()

2. *Principalmente, cuando debo cepillarme los dientes:*
 - a) Antes del desayuno ()
 - b) Después del desayuno ()
 - c) Antes de acostarme ()

3. *¿La alimentación llevada durante su embarazo afectara los dientes de su hijo?*
SI () NO ()

4. *Considera al flúor importante para los dientes de su futuro hijo?*
SI () NO ()

5. *¿Lavaría las encías de su bebe antes de que salgan los dientes?*
SI () NO ()

6. *¿Usted pondría a dormir al niño con el biberón?*
SI () NO ()

7. *¿Cree Ud. Que si su hijo se succionara el dedo, chupones u otras cosas afectaría a su dentición?*
SI () NO ()

8. *¿A qué edad considera debe llevar a su hijo por primera vez al dentista?*
 - a) Al erupcionar el primer diente ()
 - b) Cuando tenga edad suficiente ()
 - c) Cuando le duela algún diente ()
 - d) Cuando le salgan todos los dientes ()

9. *La placa bacteriana es:*
- a) Restos de dulces y comida ()
 - b) Manchas blanquecinas en los dientes ()
 - c) Restos de alimentos y microorganismos ()
 - d) No sé ()
10. *La caries de biberón es:*
- a) La caries causada por dulces ()
 - b) La caries que afecta los dientes de leche ()
 - c) La caries causada por falta de aseo ()
11. *¿Considera Ud. A la caries una enfermedad contagiosa?*
SI () NO ()
12. *¿Considera cierto que "por cada embarazo, se pierde un diente?"*
SI () NO ()
13. *La gingivitis es:*
- a) El dolor de diente ()
 - b) La enfermedad de las encías ()
 - c) Inflamación del labio ()
 - d) No sé ()
14. *La enfermedad periodontal es:*
- a) Heridas en la boca ()
 - b) La que afecta a los soportes del diente ()
 - c) La pigmentación de los dientes ()
 - d) No sé ()
15. *Considera que los medicamentos tomados durante el embarazo podrían afectar los dientes de sus hijos?*
SI () NO ()
16. *¿Considera Ud. Que tomarse radiografías dentales con protección contra los rayos X durante su gestación afectara a su hijo?*
SI () NO ()

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

17. *¿Considera Ud. Que el uso de anestesia dental afectará su gestación?*
SI () NO ()
18. *En qué periodo de gestación se puede recibir atención odontológica segura.*
a) Entre el 1er y 3er mes ()
b) Entre el 3er y 6to mes ()
c) Entre 6to y 9no mes ()
d) En ningún mes de gestación ()
19. *¿Sabe cuándo empiezan a formarse los dientes de su hijo?*
a) A la 6 semana de gestación ()
b) A los 6 meses de gestación ()
c) A los 6 meses de nacido ()
d) No sé ()
20. *¿Sabe cuántos tipos de dentición tendrá su hijo?*
a) 1 ()
b) 2 ()
c) 3 ()
d) No sé ()
21. *¿Sabe cuántos dientes de leche tendrá su hijo?*
a) 10 ()
b) 20 ()
c) 24 ()
d) No sé ()
22. *¿Sabe cuándo erupcionarán los dientes de su bebe?*
a) A los 3 meses de nacido ()
b) A los 6 meses de nacido ()
c) Al año de nacido ()
d) No sé ()

RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO.

EDAD	FRECUENCIA	PORCENTAJE (%)
15 a 19	2	22%
20 a 25	3	34%
25 a 30	2	22%
Mayor a 30	2	22%
TOTAL	9	100%

Pregunta: ¿Sabe cuándo erupcionarán los dientes de su bebé?

¿Sabe cuándo erupcionarán los dientes de su bebé?		
	FRECUENCIA	PORCENTAJE (%)
A los 3 meses de nacido	1	11%
A los 6 meses de nacido	1	11%
Al año de nacido	6	67%
No sabe	1	11%
TOTAL	9	100%

Pregunta: ¿Cuáles considera usted son medidas preventivas en salud bucal?

- dulces, cepillo y pasta dental
- Fluor, pasta dental, leche

¿Cuáles considera ud son medidas preventivas en salud bucal?	FRECUENCIA	PORCENTAJE (%)
Dulces, cepillo y pasta dental	2	22%
Fluor, pasta dental y leche	2	22%
Cepillo, hilo dental y sellantes	5	56%
TOTAL	9	100%

Pregunta: ¿A qué edad considera debe llevar a su hijo por primera vez al odontólogo?

¿A qué edad considera debe llevar a su hijo por primera vez al odontólogo?	FRECUENCIA	PORCENTAJE (%)
Al erupcionar el primer diente	3	34%
Cuando tenga edad suficiente	3	33%
Cuando le duela algún diente	1	11%
Cuando le salgan todos los dientes	2	22%
TOTAL	9	100%

Pregunta: ¿Considera que los medicamentos tomados durante el embarazo podrían afectar los dientes de sus hijos?

¿Considera que los medicamentos tomados durante el embarazo podrían afectar los dientes de sus hijos?	FRECUENCIA	PORCENTAJE (%)
SI	3	33%
NO	6	67%
TOTAL	9	100%

Pregunta: ¿Cree usted que si su hijo se succionará el dedo o chupones, afectaría la dentición?

¿Cree usted que si su hijo se succionará el dedo o chupones, afectaría la dentición?	FRECUENCIA	PORCENTAJE (%)
SI	7	78%
NO	2	22%
TOTAL	9	100%

Pregunta: ¿Sabe cuántos dientes de leche tendrá su hijo?

¿Sabe cuántos dientes de leche tendrá su hijo?		
	FRECUENCIA	PORCENTAJE (%)
10	1	11%
20	1	11%
24	1	11%
No sabe	6	67%
TOTAL	9	100%

■ 10 ■ 20 ■ 24 ■ No sabe

Pregunta: ¿Lavaría las encías de su bebé antes de que le salgan los dientes?

¿Lavaría las encías de su bebé antes de que le salgan los dientes?		
	FRECUENCIA	PORCENTAJE (%)
SI	6	67%
NO	4	33%
TOTAL	10	100%

Pregunta: La placa bacteriana es:

La placa bacteriana es:	FRECUENCIA	PORCENTAJE (%)
Restos de dulces y comida	0	0%
Manchas blancas en los dientes	1	11%
Restos de alimentos y microorganismos	4	45%
No sabe	4	44%
TOTAL	9	100%

Pregunta: ¿Sabe qué es la enfermedad periodontal?

- Heridas en la boca
- Lo que afecta los tejidos de soporte
- La pigmentación de los dientes
- No sabe

¿Sabe qué es la enfermedad periodontal?	FRECUENCIA	PORCENTAJE (%)
Heridas en la boca	1	11%
Lo que afecta los tejidos de soporte	0	0%
Pigmenatciones de los dientes	1	11%
No sabe	7	78%
TOTAL	9	100%

CONCLUSIONES

- La mayor parte de la población gestante evaluada no presenta un buen conocimiento sobre las diferentes prácticas en salud bucodental, existe mucho desconocimiento sobre conceptos y temas de prevención en salud.
- Se debe incrementar la realización de cursos psicoprofilácticos para las pacientes embarazadas en la zona de la práctica.

RECOMENDACIONES

1. Incentivar para que se incremente la asistencia a la clínica del bebé de la ESE Hospital Santa Margarita.
2. Realizar mayor educación sobre promoción y prevención de la salud bucal en pacientes de los diferentes centros hospitalarios.
3. Incentivar a las mujeres gestantes al autocuidado y a la responsabilidad frente a la higiene oral del niño.

Hospital Santa Margarita

Hospital Santa Margarita

Visita al hogar geriátrico

Brigadas de salud en las veredas

GRACIAS

